

KOMPLEKS YONDASHUV ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING HARAKAT KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Raimov O'Imasjon Ikrom o'g'li, Buxoro davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya

MAQSAD: ushbu maqolada kompleks yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining harakat ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi yoritilgan. Maqola boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning jismoniy rivojlanishi va harakat faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan zamonaviy pedagogik yondashuvlarni tahlil qiladi. Tadqiqotda o'quvchilarning yosh xususiyatlari, individual tayyorgarlik darajasi va pedagogik metodlar asosida mashg'ulotlarni rejalashtirish usullari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, harakat ko'nikmalarini shakllantirishda o'yinlar, interfaol mashqlar, musobaqa elementlari va sog'lomlashtiruvchi vositalardan foydalanish samaradorligi tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari kompleks metodika qo'llanilganda o'quvchilarning jismoniy faolligi, harakat ko'nikmalari va darsga bo'lgan qiziqishi sezilarli darajada oshishini ko'rsatdi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining harakat ko'nikmalarini kompleks yondashuv asosida rivojlantirish metodikasini ilmiy asosda tahlil qilish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: ushbu tadqiqotda boshlang'ich sinf o'quvchilarining harakat ko'nikmalarini kompleks yondashuv asosida rivojlantirishning samaradorligini aniqlashga qaratilgan ilmiy-pedagogik metodlar qo'llanildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kompleks metodika qo'llanilganda o'quvchilarning jismoniy faolligi ortdi, harakat ko'nikmalari shakllandi va darsga bo'lgan qiziqish sezilarli darajada oshdi. Interfaol mashqlar va o'yin elementlari o'quvchilarning motivatsiyasini kuchaytirdi, sog'lomlashtiruvchi vositalar esa jismoniy rivojlanishni qo'llab-quvvatladi.

HULOSA: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarining harakat ko'nikmalarini rivojlantirishda kompleks yondashuv samarali natija beradi. Mazkur yondashuv nafaqat jismoniy sifatlar-tezkorlik, chaqqonlik, chidamlilik, kuch va egiluvchanlikni rivojlantirishga, balki o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi, faolligi va intizomiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: kompleks yondashuv, harakat ko'nikmalari, boshlang'ich sinf, jismoniy tarbiya, pedagogik metodika, harakat faoliyati, o'yin mashqlari.

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА

Раимов Улмасжон, Бухарский государственный педагогический Институт
Фундаментальный докторант

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматривается методология развития двигательных навыков учащихся начальной школы на основе комплексного подхода.

В статье анализируются современные педагогические подходы, направленные на улучшение физического развития и двигательной активности учащихся начальной школы. В исследовании рассмотрены методы планирования занятий с учетом возрастных характеристик учащихся, их индивидуального уровня подготовки и педагогических методов. Также проанализирована эффективность использования игр, интерактивных упражнений, соревновательных элементов и рекреационных средств в формировании двигательных навыков. Результаты исследования показали, что при использовании комплексной методологии значительно повышаются физическая активность учащихся, их двигательные навыки и интерес к уроку.

ЦЕЛЬ: научно проанализировать методологию развития двигательных навыков учащихся начальной школы на основе комплексного подхода и разработать практические рекомендации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в данном исследовании использованы научно-педагогические методы, направленные на определение эффективности развития двигательных навыков учащихся начальной школы на основе комплексного подхода.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты исследования показали, что применение комплексной методики способствовало росту физической активности учащихся, формированию двигательных навыков и значительному повышению интереса к занятиям. Интерактивные упражнения и элементы игры усилили мотивацию учащихся, а оздоровительные средства поддержали их физическое развитие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты исследования показали, что комплексный подход к развитию двигательных навыков учащихся начальной школы дает эффективные результаты. Этот подход оказывает положительное влияние не только на развитие физических качеств – скорости, ловкости, выносливости, силы и гибкости, но и на интерес, активность и дисциплину учащихся на уроках.

Ключевые слова: комплексный подход, двигательные навыки, начальная школа, физическое воспитание, педагогическая методика, двигательная активность, игровые упражнения.

METHODOLOGY FOR DEVELOPING MOVEMENT SKILLS OF PRIMARY STUDENTS BASED ON A COMPLEX APPROACH

Raimov Ulmasjon, Bukhara State Pedagogical Institute Fundamental doctoral student

Abstract

INTRODUCTION: this article discusses the methodology for developing movement skills of primary school students based on a comprehensive approach. The article analyzes modern pedagogical approaches aimed at improving the physical development and movement activity of students in primary education. The study considered methods for planning classes based on the age characteristics of students, their individual level of preparation, and pedagogical methods. The effectiveness of using games, interactive

exercises, competition elements, and recreational tools in the formation of movement skills was also analyzed. The results of the study showed that when using a comprehensive methodology, students' physical activity, movement skills, and interest in the lesson significantly increase.

AIM: to analyze the methodology for developing movement skills of primary school students based on a comprehensive approach on a scientific basis and develop practical recommendations.

MATERIALS AND METHODS: this study used scientific and pedagogical methods aimed at determining the effectiveness of developing motor skills of primary school students based on an integrated approach.

RESULTS AND DISCUSSION: the research results demonstrated that the application of the integrated methodology led to increased physical activity among students, the formation of motor skills, and a significant rise in interest toward the lessons. Interactive exercises and game elements strengthened student motivation, while health-promoting tools supported their physical development.

CONCLUSION: the results of the study showed that an integrated approach to developing motor skills of primary school students gives effective results. This approach has a positive effect not only on the development of physical qualities - speed, agility, endurance, strength and flexibility, but also on the interest, activity and discipline of students in the lesson.

Keywords: integrated approach, motor skills, primary school, physical education, pedagogical methodology, motor activity, game exercises.

Boshlang'ich ta'lim bosqichi - bolaning jismoniy, aqliy va ijtimoiy rivojlanishida eng muhim davr hisoblanadi. Ayniqsa, kichik maktab yoshidagi bolalarda harakat faoliyati, harakat ko'nikmalari va jismoniy sifatning shakllanishi ularning sog'lom va barkamol shaxs sifatida rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli boshlang'ich sinflarda harakat ko'nikmalarini tizimli va samarali rivojlantirish muhim pedagogik vazifa sifatida qaraladi. Hozirgi kunda o'quvchilarning harakat ko'nikmalarini shakllantirishda faqat an'anaviy mashqlarni qo'llash yetarli emas. Ta'lim jarayonida kompleks yondashuv ya'ni jismoniy, psixologik va pedagogik omillarni birlashtirgan integrativ metodika samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi. Bu yondashuv harakatli o'yinlar, musobaqa elementlari, interfaol mashqlar va individual yondashuvni o'z ichiga oladi. Mazkur maqolaning asosiy maqsadi - boshlang'ich sinf o'quvchilarining harakat ko'nikmalarini rivojlantirishda kompleks yondashuvning metodik asoslarini tahlil qilish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdir. Tadqiqot davomida kompleks metodikaning jismoniy tarbiya jarayonidagi samaradorligi, o'quvchilarning harakat ko'nikmalari, faolligi va darsga bo'lgan qiziqishi bilan bog'liq jihatlari o'rganildi.

Natijada maqola boshlang'ich sinflarda harakat ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonini takomillashtirish va pedagogik amaliyotga qo'llash uchun ilmiy-metodik asos yaratishga xizmat qiladi. Xalq pedagogikasi milliy an'analar ta'siri vositasida maktab

o'quvchilarining har tomonlama rivojlanishi tarbiyada muhim omillardan biri ekanligini doimo uqtirib keladiki, jismoniy tarbiya jarayonida ham bu ko'rsatmalardan foydalanish samara berishi shubhasiz. Bir qator olimlarning kuzatuvlaridan ma'lumki, optimal harakatlanish bolalarning jismoniy rivojlanishi va qobiliyatining oshishi uchun katta imkon beradi.

Bir guruh olimlar va amaliyotchilarning fikricha, O'quvchilarda jismoniy sifatlarni har tomonlama rivojlantirish, ularning milliy qadriyatlarga e'tiborini oshirish, ma'naviy, axloqiy fazilatlarni tarkib toptirish uchun kichik maktab yoshi eng qulay davr hisoblanadi. Ko'pgina olimlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, shaxsning jismoniy shakllanishi va jismoniy tayyorgarlik dinamikasi o'quvchining mehnat qilish layoqati va izchil bajariladigan jismoniy mashqlarning xususiyatiga bog'liqdir. Boshlang'ich sinf o'quvchisining jismoniy sifatlarini rivojlantirish uchun milliy va harakatli o'yinlarga asoslangan dars, mashqlarni to'g'ri tashkil etish va o'tkazish eng muhim masaladir.

K.Balsevich tadqiqoti bo'yicha, bolalarning jismoniy faolligi quyidagicha: 7-10 yoshli bolalar jismoniy sifati ko'rsatkichining barchasi o'sishning yuqori tempda borayotganligini namoyon etadi. Faqat egiluvchanlik ko'rsatkichining tempi bu davrda pasayib boradi. Bu yoshdagi bolalarda biodinamik harakatning va eng avvalo, koordinatsion qismlarning shiddatli rivojlanishi ro'y beradi.

7-10 yoshlar orasida jismoniy sifatlarning va koordinatsion qobiliyatning, inson harakat faolligining namoyon bo'lishi uchun amaliy jihatdan juda yaxshi zamin tayyorlanadi. F.N.Nasriddinov, X.M.Maxkamjonovlar ko'rsatkichlari bo'yicha jismoniy tayyorgarlik natijalari yoshdan yoshga o'tish bilan hamma ko'rsatkichlar ma'lum miqdorda ortib borishini ko'rsatadi.

A.N.Livitskiy ilmiy tadqiqot ishlarining ko'rsatishicha, qo'l panjalari mushaklarining kuchi 7 yoshda 13-14 kg.ga etadi. Shu yoshdan boshlab, harakatli o'yinlar vositasida, bu sifatlarni yanada rivojlantirish ehtimoli kuchli. Yosh o'zgarishi dinamikasida ayrim keskin bosqichlar belgilanganki, ular morfologik va funksional xususiyatlar majmui bilan tavsiflanadi.

F.N.Nasriddinov, X.M.Maxkamjonovlar maktab yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishi bo'yicha olgan ma'lumotlar tahlilining ko'rsatishicha, 5-7 yoshdagi bolaning jismoniy rivojlanishi bir tekisda borar ekan, kichik maktab yoshiga kelib esa rivojlanishning tezlashish jarayoni ro'y beradi. Shunga asosan tadqiqotda milliy harakatli o'yinlarga asoslangan jismoniy mashqlar majmui tanlab olindi.

"Jismoniy sifatlarni" va "jismoniy tayyorgarlik" termini maxsus adabiyotlar sifatida foydalaniladi. Bular insonni harakat imkoniyatlarining ayrim tomonlarini aniqlaydilar. Jismoniy sifatlarni dinamikasiga tadbiquan "rivojlanish" va "tarbiya" terminlari qo'llaniladi. "Rivojlanish" termini sifatning sog'lomlashtiruvchi o'zgarishlarini borishini xarakterlaydi. "Tarbiya" esa harakatlantiruvchi sifatning ko'rsatkichlari o'sishiga ta'sir o'tkazishning faolligi va yo'naltirilganligini nazarda tutadi.

Jismoniy sifatlarga (kuch, chidamlilik, egiluvchanlik, tezkorlik, chaqqonlik) tegishli. Jismoniy tarbiya jarayonida jismoniy sifatlarni tarbiyalash va harakatlar bilan o'rgatish

mustahkam chirmashib ketadi. Jismoniy tarbiyaning bu tomonlarini o'rganish va ayrim-ayrim qarab chiqish ulardan har birining o'ziga xos xususiyatlarini chuqurroq bilib olishga yordamlashadi. O'quvchilarning harakat ko'nikmalarini shakllantirishda faqat an'anaviy mashqlarni qo'llash yetarli emas. Ta'lim jarayonida kompleks yondashuv — ya'ni jismoniy, psixologik va pedagogik omillarni birlashtirgan integrativ metodika — samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi. Bu yondashuv harakatli o'yinlar, musobaqa elementlari, interfaol mashqlar va individual yondashuvni o'z ichiga oladi.

Kompleks yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining harakat ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha metodik dars ishlanmasi

Bosqich	Vaqt	Mashqlar va faoliyat	Maqsad / Rivojlantiriladigan ko'nikmalar	Jihozlar
Tayyorlov qismi	8–10 daqiqa	- Saflanish va salomlashish- Dars maqsadini tushuntirish- Yengil yugurish (maydonda aylanib yurish)- Umumrivojlantiruvchi mashqlar (qo'l, oyoq, gavda, bo'g'inlar)- Nafas mashqlari	- Organizmni asosiy yuklamaga tayyorlash- O'quvchilarning faolligini oshirish- Diqqatni jamlash	Maydon belgilari, konuslar
Asosiy qism: Mashq 1 – “Tezkor estafeta”	10 daqiqa	- O'quvchilar 2–3 guruhga bo'linadi- Belgilangan masofaga yugurib, konus atrofidan aylanib qaytish- Musobaqa shaklida	- Tezkorlik va chaqqonlikni rivojlantirish- Jamoaviy ish ko'nikmalarini shakllantirish- Raqobat va motivatsiyani oshirish	To'p, konuslar
Asosiy qism: Mashq 2 – “To'pni tez uzat”	8 daqiqa	- Safda turib to'pni bir-biriga uzatish- Guruhlararo musobaqa bilan rag'batlantirish	- Koordinatsiya va aniqlik- Epchillik va tezlik	To'p, belgilangan maydon
Asosiy qism: Mashq 3 – “Quvlashmashq”	7–10 daqiqa	- Belgilangan hududda bir-birini quvish o'yini- Qoidalar asosida mashq	- Chaqqonlik va tezkor qaror qabul qilish- Ijtimoiy hamkorlik	Maydon belgilari, konuslar
Yakuniy qism	8–10 daqiqa	- Sekin yugurish, tanani bo'shatish- Nafas mashqlari va cho'zilish- Darsni tahlil qilish va rag'batlantirish- Uyga vazifa berish (ertalab yengil harakat mashqlari)	- Jismoniy faoliyatni pasaytirish, tiklash- Mashqlar bo'yicha baholash- Motivatsiyani oshirish	Maydon, belgilash vositalari

Maktab yoshidagi bolalarda jismoniy sifatlarni tarbiyalash organizmning rivojlanishi va o'sishi bilan bog'langan qator xususiyatlarga ega:

1. O'spirinlik va yoshlik yoshlarida bitta sifatning rivojlanishi boshqa jismoniy sifatlarni o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, o'qituvchilarda jismoniy sifatlarni tarbiyalashga majmualiy yondoshuv zaruriyati talab qilinadi.

2. Organizmning rivojlanib borishida jismoniy sifatlarning o'sishi ayrim yoshlarda ayniqsa jadal ro'y beradi. Bu sezgirlik (yoki sensitiv) davrlari deb ta'kidlanadi. Chunonchi, mushak kuchi uchun o'sishning eng ko'p tezlik darajasi 13-15 yoshlilarga xarakterli, qizlarda chidamlilik ko'rsatkichi 11-13 yoshda eng jadal o'sadi, o'g'il bolalarda esa – 14 yoshda, mutaxassislarning fikri bo'yicha 8-11 yosh tezkorlik imkoniyatlarini tarbiyalash uchun eng qulaydir. Chaqqonlikni bolalar bilan taqqoslash bo'yicha o'smirlarda, kattalarda esa – yoshlar bilan taqqoslash bo'yicha tarbiyalash xiyla qiyinroq kechadi.

3. Jismoniy sifatlarni tarbiyalash katta jismoniy yuklamalar bilan kuzatiladi. Bolalar va o'smirlar ularning asta-sekin o'sishiga og'ishmay rioya qilinganda organizm uchun ziyon etkazmasdan o'tkazish qobiliyatiga egadirlar.

Xulosa qilib aytganda, kompleks yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining harakat ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, o'quvchilarning jismoniy va psixologik salomatligini mustahkamlash hamda barkamol avlodni tarbiyalashning muhim omili hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг “Жисмоний тарбия ва спорт” тўғи Қонуни (14.09.2015).
2. “Алпомиш” ва “Барчиной” тест нормалари. Тош: 2002.-29 б.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2017 йил 3 июнь ПҚ–3031-сон “Жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори Тошкент. 2017 йил 4 июнь.
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2018 йил 5 мартдаги ПҚ-3583-сон «Ўзбекистон Республикаси Жисмоний тарбия ва спорт вазирлигини ташкил этиш тўғрисида»ги қарори Тошкент. 2018 йил 6 март.
5. Tulenova X.B. Maktabgacha tarbiya muassasalarida 5-7 yoshli bolalar jismoniy tarbiyasini takomillashtirish. Ped.fan. nomzod. ilm.daraj. olish uchun yozil..dis. - .T.: 2000. -125 b.
6. Yunusova YU.M. Organizatsiya i metodika fizicheskoy kulturi v obshchobrazovatel'nix shkolax respubliki Uzbekistana.- T.:2002. 120 s.